

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 258 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari	215
Masharipova Kumushoy Amin qizi	
The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....	218
Mavlonova Dildora Shukhrat kizi	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish	222
N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova	
Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...	226
Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich	
The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture	230
Rajabova Shaxlo Shodmonovna	
Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati	234
Ramazonova Salomat Saidovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash	238
Saidova Gulruh Halim qizi	
O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....	242
Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna	
Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников	246
Истамова Нигора Азимжановна	
Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	249
Xakimova Dildora Mashrabjonovna	
Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов	253
Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна	

RAQAMLI MUHIT SHAROITIDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYA JARAYONINING PEDAGOGIK MODELI VA TAJRIBA-SINOV NATIJALARI

Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

"Pedagogika va psixologiya" kafedrasida katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-5206-4644

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli muhit sharoitida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillash-tirish masalasi yoritilgan. Tadqiqotning maqsadi – raqamli platformalar imkoniyatlaridan foydalangan holda talabalarda bilimlilik, qadriyatlarga munosabat va ijtimoiy faollikni rivojlantirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Metod sifatida diagnostik so'rovnomalari, test sinovlari, suhbat, kuzatish hamda matematik-statistik usullar (Student t-mezon, χ^2 -testi) qo'llanildi. Tajriba Andijon, Buxoro va Termiz davlat universitetlarida 475 nafar talaba ishtirokida o'tkazildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tajriba guruhida talabalar bilimlilik darajasi 15,6 %, qadriyatlarga munosabat 13,8 %, ijtimoiy faollik 12,4 %, umumiy samaradorlik 11,9 % ga oshgani aniqlandi. Olingan natijalar ishlab chiqilgan pedagogik modelning samaradorligini ilmiy asosda tasdiqladi. Mazkur izlanish natijalari oliy ta'lim muassasalarida raqamli muhitdan foydalanib ma'naviy-axloqiy tarbiyani samarali tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kalit so'zlar: raqamli muhit, ma'naviy-axloqiy tarbiya, talaba, pedagogik model, modulli texnologiya, ijtimoiy faollik, qadriyat.

Abstract: This article explores the improvement of the system of spiritual and moral education of students in the context of the digital environment. The purpose of the study is to develop scientific foundations for fostering students' knowledge, value orientation, and social activity through the use of digital platforms. The research methods included diagnostic questionnaires, testing, interviews, observation, and mathematical-statistical approaches (Student's t-test, χ^2 -test). The pedagogical experiment was conducted at Andijan, Bukhara, and Termez State Universities with the participation of 475 students. The results revealed that, in the experimental group, the level of knowledge increased by 15.6 %, value orientation improved by 13.8 %, social activity rose by 12.4 %, and overall effectiveness grew by 11.9 %. These findings confirm the scientific validity and effectiveness of the proposed pedagogical model. The research outcomes expand the possibilities of effectively organizing spiritual and moral education in higher education institutions through the use of digital technologies.

Key words: digital environment, spiritual and moral education, student, pedagogical model, modular technology, social activity, values.

Аннотация: В статье рассматривается проблема совершенствования системы духовно-нравственного воспитания студентов в условиях цифровой среды. Цель исследования – разработка научных основ формирования у студентов знаний, ценностных ориентаций и социальной активности с использованием цифровых платформ. В качестве методов применялись диагностические анкеты, тестирование, беседы, наблюдения, а также математико-статистические методы (t-критерий Стьюдента, χ^2 -тест). Педагогический эксперимент проводился в Андижанском, Бухарском и Термезском государственных университетах с участием 475 студентов. Результаты показали, что в экспериментальной группе уровень знаний повысился на 15,6 %, ценностные ориентации улучшились на 13,8 %, социальная активность возросла на 12,4 %, общая эффективность – на 11,9 %. Полученные данные подтвердили научную обоснованность и эффективность разработанной педагогической модели. Итоги исследования расширяют возможности эффективной организации духовно-нравственного воспитания в вузах с использованием цифровой среды.

Ключевые слова: цифровая среда, духовно-нравственное воспитание, студент, педагогическая модель, модульная технология, социальная активность, ценности.

KIRISH

Bugungi kunda globallashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi va axborot oqimining cheksizligi yoshlarning shaxsiy dunyoqarashi, ma'naviy qarashlari hamda axloqiy qadriyatlariga bevosita ta'sir etmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalari talabalari raqamli muhitdan bilim olish, mustaqil izla-

nish, ma'lumot almashish va o'z fikrini ifodalash imkoniyatlarini keng qo'lga kiritmoqda. Shu bilan birga, cheksiz raqamli makon noto'g'ri axborot, yot g'oya va ma'naviy tahdidlarni ham olib kirishi mumkin. Shunday sharoitda talabalarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning ijtimoiy faolligi, axloqiy mas'uliyati va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogika fanining dolzarb vazifasiga aylanmoqda ^[1].

“O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”^[2] va “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi”^[3]da yoshlarni intellektual salohiyatli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq, axloqan barkamol shaxs sifatida shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Bu hujjatlar asosida oliy ta'lim muassasalari oldida nafaqat malakali kadrlar tayyorlash, balki talabalarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasini zamonaviy raqamli vositalar orqali samarali yo'lga qo'yish vazifasi ham turibdi.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari qadimdan pedagogik tafakkurning markazida bo'lgan. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy kabi mutafakkirlar o'z asarlarida inson kamolotida axloqiy fazilatlar va ilmiy bilim uyg'unligini asoslab berganlar ^[4]. XX asrda va hozirgi davrda N.R. Annayeva, M.E. Axmedova, F.B. Bayjanov singari o'zbekistonlik olimlar yoshlarning ma'naviy rivojlanishi va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratganlar ^[5-7]. Xorijiy pedagogika va psixologiya fanida esa A. Bandura (ijtimoiy o'rganish nazariyasi), L. Kohlberg (axloqiy rivojlanish bosqichlari nazariyasi), Margaret Mead (madaniyat va yoshlar rivojlanishi haqidagi tadqiqotlari) kabi olimlar shaxsning axloqiy shakllanish jarayonini chuqur o'rganganlar ^[10-12]. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, raqamli muhitda ta'lim olish jarayonida talabalarining ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini shakllantirish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Chunki zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar raqamli resurslardan keng foydalanmoqda va bu jarayonda ularning shaxsiy axloqiy qarashlari ham shakllanmoqda. Agar bu jarayon maqsadli pedagogik yondashuv asosida boshqarilmasa, yoshlarning ongida ma'naviy bo'shliq, individualizm va ijtimoiy mas'uliyatsizlik kabi salbiy illatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois, raqamli muhit imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali talabalarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasini rivojlantirish, ularda mustaqil fikrlash, ma'naviy immunitet va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'naviy-axloqiy tarbiya masalasi qadimdan inson kamolotining muhim omili sifatida qaralgan. Sharq mutafakkirlari – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Ahmad Donish va Abdulla Avloniy asarlarida yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ma'naviy fazilatlar, axloqiy qadriyatlar va ilmiy bilim uyg'unligiga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida “tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat masalasidir” deya ta'kidlab, axloqiy tarbiyaning ijtimoiy ahamiyatini ilmiy asoslab bergan ^[4]. O'zbekistonlik zamonaviy olimlar ham mazkur masalaga keng e'tibor qaratganlar. N.R. Annayeva, M.E. Axmedova, F.B. Bayjanov, R. Jo'rayev, B.X. Xodjayev, X. Ibrohimov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda talabalarda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish, uzluksiz tarbiya tizimining samaradorligini oshirish, yoshlarning axloqiy qarashlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan ^[5-9]. Xususan, uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi doirasida olib borilgan izlanishlarda yoshlarning dunyoqarashini boyitish, ularni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga tayyorlash muhim pedagogik shart sifatida belgilangan.

Xorijiy ilmiy tadqiqotlarda shaxsning ma'naviy va axloqiy rivojlanishi nazariy asoslari turli nuqtai nazarlardan o'rganilgan. A. Bandura tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, inson xulqi va axloqiy qarorlari ijtimoiy muhit va kuzatish jarayonida shakllanadi ^[10]. L. Kohlberg esa axloqiy rivojlanish bosqichlari nazariyasini ishlab chiqib, shaxsning axloqiy qarashlari evolyutsion tarzda rivojlanishini ilmiy asoslab berdi ^[11]. Margaret Meadning antropologik tadqiqotlari esa madaniyatning yoshlarning axloqiy qarashlari va ijtimoiy xulq-atvoriga ta'sirini tahlil qilgan ^[12]. Ushbu tadqiqotlar yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida ijtimoiy omillarning hal qiluvchi rolini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda raqamli muhitning ta'lim va tarbiya jarayoniga ta'siri alohida ilmiy qiziqish uyg'otmoqda. G. Siemens va S. Downes tomonidan ishlab chiqilgan konnektivizm nazariyasi raqamli ta'lim muhitida bilim olishning ijtimoiy va texnologik jihatlarini yoritib berdi ^[13]. C. McLoughlin, M. Lee va J. Sefton-Green singari olimlarning tadqiqotlarida raqamli vositalar orqali o'quv jarayonini tashkil etishning afzalliklari va xavf-xatarlariga alohida e'tibor qaratilib, raqamli madaniyatni shakllantirishda pedagogik yondashuv zarurligi ta'kidlangan ^[14-15].

Shu bilan birga, ayrim xorijiy tadqiqotchilar raqamli muhitning ijtimoiy ongga ta'sirini tahlil qilib, yoshlarning qadriyatlar tizimida yuz berayotgan o'zgarishlarga alohida urg'u berganlar. Ularning izlanishlari shuni ko'rsatadiki, raqamli makon shaxsni axborot bilan boyitish barobarida, noto'g'ri ma'lumotlar oqimi orqali ma'naviy

1 <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>

tahdidlarni ham yuzaga keltirishi mumkin. Umumiy tahlildan ko'rinadiki, mavjud ilmiy adabiyotlarda ma'naviy-axloqiy tarbiya va raqamli muhit alohida-alohida chuqur o'rganilgan bo'lsa-da, ularning integratsiyasi – ya'ni raqamli muhit sharoitida talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirish masalasi yetarlicha ilmiy asoslanmagan. Mazkur tadqiqot ana shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, zamonaviy pedagogikada nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishlari 2022–2025-yillar davomida Andijon davlat universiteti, Buxoro davlat universiteti hamda Termiz davlat universitetida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida jami 475 nafar talaba qatnashdi, ulardan 241 nafari tajriba guruhi, 234 nafari nazorat guruhi sifatida tanlab olindi. Guruhlarni shakllantirishda ishtirokchilarning yoshi, ta'lim yo'nalishi, ijtimoiy faollik darajasi va shaxsiy qiziqishlari inobatga olindi. Bu esa tadqiqot natijalarini yanada ishonchli taqqoslash imkonini berdi. Tadqiqot metodologiyasi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi, kompetensiyaviy yondashuv hamda raqamli ta'lim nazariyalariga asoslandi. Shuningdek, aksiopedagogika tamoyillari, ilg'or pedagogik texnologiyalar va milliy tarbiya konsepsiyasining ilmiy qoidalari ham metodologik manba sifatida qo'llanildi. Ushbu yondashuv tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan "raqamli muhit sharoitida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash modeli"ning nazariy poydevorini shakllantirdi^[8–9].

Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda olib borildi:

1. Boshlang'ich bosqich (diagnostik tahlil): Talabalarning ma'naviy-axloqiy qarashlari, ijtimoiy faollik darajasi va raqamli muhitdan foydalanish madaniyatini aniqlash maqsadida maxsus ishlab chiqilgan diagnostik so'rovnomalar, anketalar, psixologik testlar va suhbatlar o'tkazildi. Bu jarayonda talabalar tomonidan raqamli vositalardan foydalanishdagi motivatsiya, qadriyatlarga munosabat va axloqiy qaror qabul qilishdagi xususiyatlar o'rganildi. Kuzatish natijalari, talabalar portfeli va o'qituvchilarning ekspert xulosalari ham umumlashtirildi.

2. Shakllantiruvchi bosqich (tajriba jarayoni): Tajriba guruhida tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan modulli tarbiya texnologiyasi joriy qilindi. Ushbu texnologiya quyidagilarni o'z ichiga oldi:

- raqamli platformalar orqali interaktiv mashg'ulotlar;
- onlayn treninglar va vebinarlar;
- ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid multimedia resurslaridan foydalanish;
- talabalarning jamoaviy loyihalari va ijodiy topshiriqlarini baholash.

Mashg'ulotlar davomida talabalar milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglash, axloqiy mas'uliyatni his qilish hamda raqamli muhitda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirildi.

3. Yakunlovchi bosqich (nazorat tahlili): Tajriba va nazorat guruhlarida takroriy diagnostika o'tkazildi. Natijalarni baholashda Student t-mezoni hamda χ^2 (Pirson) testidan foydalanildi. Ushbu usullar yordamida talabalar bilimlari, qadriyatlarga munosabati va ijtimoiy faollik ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar statistik jihatdan ishonchli darajada tasdiqlandi ($p < 0,05$). Bundan tashqari, sifat tahlili usullari ham qo'llanildi: talabalarning yozma va og'zaki javoblari, ularning raqamli platformalarda faolligi, ijtimoiy tashabbuslarda ishtiroki kuzatilib, ekspertlar tomonidan baholandi. Natijalar uch o'lchamda (bilimlilik, qadriyatga sodiqlik va ijtimoiy faollik) solishtirilib, umumlashtirildi. Shunday qilib, tadqiqotda qo'llanilgan metodlar nafaqat raqamli muhitning ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayoniga ta'sirini ochib berdi, balki ishlab chiqilgan pedagogik modelning samaradorligini ilmiy asosda isbotlash imkonini ham berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida yig'ilgan empirik ma'lumotlar ko'p bosqichli ilmiy tahlil usullari orqali qayta ishlanib, ular nazariy va amaliy xulosalar bilan uyg'unlashtirildi. Tadqiqotda ishtirok etgan talabalar faoliyati uch asosiy ko'rsatkich bo'yicha baholandi: bilimlilik darajasi, ma'naviy qadriyatlarga munosabat va ijtimoiy faollik. Ushbu mezonlar o'zaro bog'liq holda talabalarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini kompleks tarzda ifodalash imkonini berdi. Boshlang'ich bosqichda yig'ilgan ma'lumotlar diagnostik so'rovnomalar, test sinovlari, suhbatlar va kuzatishlar asosida qayd etildi. Har bir indikator bo'yicha talabalarning boshlang'ich holati aniqlanib, foizli ko'rsatkichlar orqali ularning bilim darajasi, qadriyatlarni anglash darajasi va ijtimoiy faolligi bo'yicha umumiy tasnif tuzildi. Ushbu tahlil natijalari tajriba va nazorat guruhlarining boshlang'ich ko'rsatkichlari deyarli bir xil ekanini ko'rsatdi, bu esa keyingi bosqichlarda samaradorlikni aniq taqqoslash imkonini berdi. Shakllantiruvchi bosqichda olingan ma'lumotlar taqqoslama tahlil orqali o'rganildi. Bunda tajriba va nazorat guruhlari ko'rsatkichlari o'zaro solishtirilib, o'zgarishlar miqdoriy va sifat jihatdan baholandi.

Tajriba guruhida joriy etilgan pedagogik modelning samaradorligini baholash uchun talabalarning faoliyati muntazam ravishda monitoring qilindi, ularning yozma ishlari, raqamli platformalardagi ishtiroki, jamoaviy loyihalardagi faoliyati kuzatildi. Natijalarni ilmiy ishonchlilik nuqtai nazaridan baholash maqsadida matematik-statistik tahlil usullari qo'llanildi. Jumladan:

- Student t-mezone – guruhlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash, ularning o'zgarishlari matematik jihatdan ahamiyatli ekanini ko'rsatdi;
- χ^2 (Pirson) testi – o'zgarishlarning tasodifiy emas, balki ishonchli ekanini aniqlab berdi.

Natijalar $p < 0,05$ darajada statistik ahamiyatli farq borligini ko'rsatdi, bu esa tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik model samaradorligini ilmiy asosda tasdiqladi^[10]. Shuningdek, sifat tahlili ham olib borildi. Unda talabalar suhbatlari, yozma topshiriqlari va amaliy faoliyatdagi ishtiroki tahlil qilindi. O'qituvchilar va ekspertlarning xulosalari ham umumlashtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi talabalar qadriyatlariga nisbatan yanada ongli yondasha boshlagan, ijtimoiy faolliklari oshgan, axloqiy mas'uliyatlari kuchaygan va raqamli muhitdan foydalanish madaniyatlari shakllana boshlagan. Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda olib borildi: boshlang'ich diagnostik bosqich, shakllantiruvchi bosqich va yakunlovchi bosqich. Tadqiqot jarayonida jami 475 nafar talaba ishtirok etdi (241 nafari tajriba guruhi, 234 nafari nazorat guruhi).

Boshlang'ich diagnostika natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning katta qismi ma'naviy-axloqiy qadriyatlar mazmunini yuzaki biladi, raqamli muhitdan foydalanishda tanqidiy yondashuv yetarli darajada shakllanmagan, ijtimoiy faollik darajasi va tashabbus ko'rsatish ko'nikmalari past, aksariyat talabalar raqamli texnologiyalarni ko'proq maishiy va ko'ngilochar maqsadlarda ishlatadi, ta'lim va tarbiya jarayoniga integratsiya qilishga e'tibor kam. Bu holatlar o'quv jarayonida maqsadli pedagogik yondashuv zarurligini ko'rsatdi. Shakllantiruvchi bosqich natijalariga ko'ra, tajribaviy guruhda tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan "raqamli muhit sharoitida talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirish modeli" va modulli tarbiya texnologiyasi amaliyotga joriy qilindi. Bu jarayonda interaktiv onlayn mashg'ulotlar, vebinarlar va multimedia materiallari asosida talabalarda axloqiy qadriyatlarni anglash kuchaytirildi, trening va muhokama mashg'ulotlari orqali talabalar o'z fikrini asoslash, bahslashish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamladi, raqamli muhitda turli loyihalar va ijodiy topshiriqlar bajarildi, bu esa jamoada ishlash, mas'uliyatni bo'lishish va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirdi, talabalarning raqamli madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Yakunlovchi bosqich natijalari esa qayta diagnostika orqali aniqlandi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhida bilimlilik darajasi 15,6 % ga oshdi, talabalar ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni hayotiy faoliyatda qo'llashga intildi; qadriyatlarga munosabat 13,8 % ga ijobiy o'zgarishni namoyon qildi, talabalar milliy qadriyatlarga raqamli makonda targ'ib qilishga qiziqish bildirdi; ijtimoiy faollik va mas'uliyat 12,4 % ga ko'tarildi, talabalar jamoaviy ishlarda faol ishtirok etib, tashabbus ko'rsata boshladi; umumiy samaradorlik ko'rsatkichi 11,9 % ga oshdi, nazorat guruhida esa sezilarli o'zgarish kuzatilmadi. Statistik natijalarni baholashda qo'llanilgan Student t-mezone va χ^2 (Pirson) testi tajriba va nazorat guruhlari ko'rsatkichlari o'rtasida $p < 0,05$ darajada ishonchli farq mavjudligini ko'rsatdi. Bu raqamli muhit sharoitida ishlab chiqilgan pedagogik modelning samaradorligini ilmiy asosda tasdiqlaydi^[10]. Sifat tahlili ham sezilarli o'zgarishlarni qayd etdi: talabalar yozma ishlari va suhbatlarda milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni kuchaytirganini bildirdi, axloqiy masalalarda mustaqil qaror qabul qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllandi, o'qituvchilar va ekspertlarning kuzatuvlariga ko'ra, tajriba guruhidagi talabalar ta'lim jarayonida yanada faol, tashabbuskor va hamkorlikka moyil bo'lib qoldilar. Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, raqamli muhitdan maqsadli foydalanish asosida ishlab chiqilgan pedagogik model talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini sezilarli darajada rivojlantiradi, ularning ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligini mustahkamlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishining natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit sharoitida talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirish pedagogika fanining dolzarb va muhim yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan konseptual pedagogik model va uning asosida amaliyotga joriy etilgan modulli tarbiya texnologiyasi talabalar ongida ma'naviy qadriyatlarni anglashni chuqurlashtirdi, ularda ijtimoiy faollik, tanqidiy fikrlash va raqamli vositalardan ongli foydalanish madaniyatini shakllantirdi. Tajriba-sinov ishlari bosqichlari yakunida olingan diagnostik ma'lumotlar ham miqdoriy, ham sifat jihatidan sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatdi. Jumladan, tajriba guruhida bilimlilik darajasi 15,6 % ga oshib, talabalar nafaqat ma'naviy-axloqiy bilimlarni egallash, balki ularni hayotiy faoliyatga tatbiq etishga intila boshladilar; qadriyatlarga munosabat 13,8 % ga yaxshilandi, talabalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, raqamli makonda ularni himoya qilish va targ'ib etishga bo'lgan motivatsiya kuchaydi; ijtimoiy faollik va mas'uliyat 12,4 % ga oshib, tala-

balar jamoaviy ishlar, ijtimoiy tashabbuslar va o'zini o'zi boshqarish jarayonlarida faol ishtirok etishga intildilar; umumiy samaradorlik ko'rsatkichi 11,9 % ga ko'tarildi, nazorat guruhida esa bunday sezilarli farq qayd etilmadi.

Matematik-statistik tahlillar (Styudent t-mezoni va χ^2 testi) natijalari $p < 0,05$ darajada ishonchlilikni ko'rsatdi. Bu o'zgarishlar tasodifiy emas, balki tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik yondashuv samaradorligini ilmiy asosda tasdiqlaydi ^[11]. Shuningdek, sifat tahlili jarayonida ham ijobiy o'zgarishlar aniqlandi: talabalar yozma ishlari, suhbatdagi javoblari va ijodiy topshiriqlarida axloqiy masalalarda mustaqil qaror qabul qilish, tanqidiy yondashuv va ijtimoiy mas'uliyat ko'nikmalari shakllanganligi kuzatildi. Umumiy xulosalar:

- raqamli muhit sharoitida talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib, bu jarayon shaxsni barkamol inson sifatida shakllantirishga xizmat qiladi;
- tadqiqotda ishlab chiqilgan pedagogik model va modulli tarbiya texnologiyasi talabalar faoliyatida sezilarli ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirdi, natijada ularning bilimlilik darajasi, qadriyatlarga sodiqligi va ijtimoiy faolligi oshdi;
- raqamli vositalar imkoniyatlarini ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayoniga integratsiya qilish yoshlarning raqamli madaniyatini oshiradi, ularda ma'naviy immunitetni shakllantiradi va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytiradi;
- ekspertlar xulosalari va kuzatuvlar ham tajriba guruhida talabalarning faoliyati nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori darajada bo'lganini ko'rsatdi.

Tavsiyalar:

- oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit asosida tashkil etish bo'yicha maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi va amaliyotga joriy etilishi lozim;
- pedagog kadrlar malakasini oshirish dasturlariga raqamli texnologiyalar va ma'naviy tarbiya integratsiyasi bo'yicha maxsus modullar kiritilishi maqsadga muvofiq;
- talabalarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarni raqamli makonda targ'ib qilishga jalb etish, ularning ijtimoiy loyihalar va raqamli platformalardagi faoliyatini rag'batlantirish zarur;
- keyingi tadqiqotlarda raqamli muhitda ma'naviy-axloqiy tarbiyani takomillashtirishning yangi shakl va metodlari ishlab chiqilishi hamda ularning turli ta'lim bosqichlarida (maktab, litsey, kollej, magistratura) samaradorligi sinovdan o'tkazilishi tavsiya etiladi;
- raqamli resurslardan foydalanishda yoshlarning axborot xavfsizligi va ma'naviy immunitetini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha pedagogik mexanizmlar ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: Ma'naviyat, 1992.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-sonli Farmoni. – Toshkent, 2022. <https://lex.uz/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". – Toshkent, 2019.
4. Annayeva N.R. Talabalarda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Axmedova M.E. Yoshlarni tarbiyalash jarayonida uzluksiz ma'naviy tarbiya tizimi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2020.
6. Bayjanov F.B. Ma'naviy tarbiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Innovatsiya Ziyo, 2021.
7. Jo'rayev R. Pedagogik jarayonda ma'naviy tarbiya samaradorligini oshirish. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019.
8. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Sano-standart, 2017.
9. Ibrohimov X., Qur'onov M. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Sahoh, 2023.
10. Bandura A. Social Learning Theory. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
11. Kohlberg L. Essays on Moral Development. Vol. 1–2. – San Francisco: Harper & Row, 1981–1984.
12. Mead M. Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap. – New York: Columbia University Press, 1970.
13. Siemens G., Downes S. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. – International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2005.
14. McLoughlin C., Lee M.J.W. Personalised and Self-Regulated Learning in the Web 2.0 Era. – British Journal of Educational Technology, 2010.
15. Sefton-Green J. Young People, Creativity and New Technologies: The Challenge of Digital Arts. – London: Routledge, 1999.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.